

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Une bataille pour l'entomologie

Alors que s'achève la quinzième Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal (Canada), il nous reste dans la bouche un goût bien amer. Malgré l'accumulation des preuves scientifiques et des rapports intergouvernementaux, le déclin des insectes et de la biodiversité continue de s'accroître. Ainsi, les derniers chiffres produits ce décembre par le *Kent Wildlife Trust and Buglife*, un observatoire de science participative au Royaume-Uni, montrent une diminution de 64 % de l'abondance d'insectes en seulement 18 ans.

Dans un article paru dans la revue *Ecology & Evolution* en juin dernier, P. DONKERSLEY et ses collaborateurs¹ pointent du doigt l'échec et l'apathie des politiques publiques à prendre à bras le corps la défense de la biodiversité en général et des insectes en particulier, et appellent à un « *plan de bataille pour l'entomologie* ». Parmi les actions proposées par les auteurs, on trouve notamment la mise au pinacle de l'inaction politique, l'éducation par l'émerveillement et l'accroissement des savoirs.

Ce dernier numéro d'*Osmia* est une fois de plus une occasion de s'émerveiller et d'améliorer nos connaissances sur le monde des hyménoptères. Vous pourrez ainsi découvrir dans ces pages la description de nouvelles espèces d'abeilles et de fourmis pour la science, ou des mentions géographiques inédites. Vous pourrez également lire dans nos pages la première liste des Bethyridae de France ou des développements techniques pour l'identification non-létale des abeilles ou pour la surveillance des parasites de bourdons. Des confins de la Turquie à l'Espagne en passant par l'Auvergne, nous continuons dans ce numéro d'étoffer notre savoir sur les hyménoptères et prenons notre part, humblement, dans le « *plan de bataille pour l'entomologie* ».

Un an jour pour jour après la mort d'Edward O. WILSON, il convient de prendre la mesure de sa célèbre phrase également citée dans l'article de DONKERSLEY *et al.* : les insectes sont ces « *petites choses qui dirigent le monde* ».

Ce numéro est dédié à la mémoire de **Didier ROUSTIDE** (1955–2022) qui nous a quittés cette année à 67 ans. Didier était un hyménoptériste passionné. Il était également un membre très apprécié de la communauté, et c'est notamment sous sa présidence du Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricaux qu'est paru le premier numéro des Invertébrés Armoricaux, les Cahiers du GRÉTIA. Sa gentillesse et sa bonne humeur nous manqueront éminemment, particulièrement lors des rencontres Apoidea Gallica. Nos pensées vont à sa famille et ses proches.

GESLIN, B. (2022). Editorial: A battle for entomology. *Osmia*, **10**: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA10.edito>

Published 26 December 2022
<https://zoobank.org/1B5AC7B0-5FF3-482E-A2E0-A71B2BEC891D>

¹ DONKERSLEY, P., L. ASHTON, G. P. A. LAMARRE & S. SEGAR (2022). Global insect decline is the result of wilful political failure: A battle plan for entomology. *Ecology and Evolution*, **12**(10): e9417, 13 pp. <https://doi.org/10.1002/ece3.9417>

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

A battle for entomology

As the fifteenth United Nation Conference (COP15) of the Convention on Biological Diversity came to an end in Montreal (Canada), a bitter taste remained in our mouths. Despite the accumulation of scientific evidence and intergovernmental reports, the decline of insects and of the whole biodiversity components continues to accelerate. Hence, the recent article produced this December by the *Kent Wildlife Trust and Buglife*, a citizen science program in the UK, highlighted a decline in insect abundance of 64% in just 18 years.

In a paper published in the journal *Ecology & Evolution* last June, P. DONKERSLEY and his collaborators¹ point out the failure and the apathy of politics to halt biodiversity decline in general and insect in particular. The authors therefore proposed a “*battle plan for entomology*”. Among the actions listed by the authors, we can find proactive and public address of government inaction, teaching through wonderment, and the improvement of knowledge on insects.

This latest issue of *Osmia* is a good example to marvel once again on the beauty of Hymenoptera and increase our knowledge on their ecological kind. You will then discover in our pages the description of new species of bees and ants for science, or unpublished geographical mentions. You will also be able to read the first checklist of French Bethyridae or technical developments for the non-lethal identification of bees or for the monitoring of bumblebees' parasites. From the confines of Turkey through Spain and Auvergne, we continue in this issue to expand our knowledge on hymenoptera, and humbly take our part in the “*battle plan for entomology*”.

One year to the day after the disappearance of Edward O. WILSON, we should consider all the meaning of his famous sentence also quoted in DONKERSLEY *et al.*: insects are the “*little things that run the world*”.

This issue is dedicated to the memory of **Didier ROUSTIDE** (1955–2022) who died this year at the age of 67. Didier was a passionate hymenopterist. He was also a very appreciated member of the community, and it is notably under his mandate at the direction of the Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricaux (GRÉTIA) that the first issue of Les Invertébrés Armoricaux, les Cahiers du GRÉTIA was published. We will miss his kindness and his good temper, particularly during the Apoidea Gallica meetings. Our thoughts are with his friends and family.

Cover • Couverture

Bombus humilis
August • août 2019
Longchaumois, Crozet, Jura (39), France
Photo D. GENOUD